

САТИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ - РАССКАЗ, ПОВЕСТЬ, РОМАН В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Эгамназарова З.К

д.ф.ф.н., доцент кафедры «Языки» Академии Вооружённых Сил Республики
Узбекистан

Аннотация. В статье автор обращается к проблеме сатиры, выделяя её как особую область художественного творчества, которую можно исследовать с применением комплексного подхода. В сатирических жанрах – рассказе, повести, романе – отражена склонность писателей выявлять в обществе наиболее комическое и воспроизводить это в своих произведениях, используя сатирический пафос и аллегорический образ.

Ключевые слова: сатирико-юмористические жанры, род литературы, жанр, особенность, сатира, юмор.

В мировой литературе сатира признана искусством, воспитывающим и поддерживающим духовно-нравственное равновесие в человеческих и общественных отношениях. Литературные ситуации, связанные с появлением в русской литературно-эстетической мысли XIX века новых форм сатирической прозы, важны для понимания специфического прагматизма в трактовке целей и особенностей сатирического искусства. При описании сатиры основное внимание уделяется её воспитательным функциям. Юмор и сатира являются неотъемлемой частью любой национальной литературы. Новый этап в развитии русской сатиры связан с расцветом журнальной прозы в 1769-1772 гг. Выявление основных этапов развития сатирической прозы в русской литературе в современном литературоведении, разработка типологии сатирико-юмористических жанров, выявление универсальных закономерностей в творчестве сатириков XIX века и их индивидуальных особенностей, выявление совместимости специфических аспектов поэтики новых жанров, возникших на разных этапах развития жанров в сатирическом письме, с социальными проблемами, изучение методов и средств создания сатирического образа в русской литературе и установление художественного значения и социального воздействия комического рассказа, повести, эссе и романа является одной из актуальных проблем.

Весьма актуальным и перспективным является типологическое исследование русских прозаических сатирических жанров в мировой литературе, межжанровых отношений, характера прозаических жанров, способности художников-сатириков воспринимать действительность с

духовно-нравственных (юмор) или социальных (сатира) позиций, наблюдение за своеобразием русских сатирических прозаических жанров.

Сатира всегда была неразрывно связана с идеями и процессами, которые развивались и существовали в обществе. Она всегда была направлена на раскрытие наиболее острых социально-культурных противоречий общества, остро реагируя на проблемы жизни социума, показывая их с новой стороны. И это является особенностью сатиры, т.е. показывать действительность без прикрас посредством обличительно-осмеивающих образов. В толковом словаре Ожегова дается следующее толкование сатиры: «Сатира – художественное произведение, остро и беспощадно обличающее отрицательные явления действительности». [5]

Анализируя специфические особенности сатиры и её художественное многообразие, отражающее историческое развитие литературоведения, Л.И. Тимофеев обосновывает понимание сатиры в двух направлениях: как особого рода литературы и как принципа художественного изображения. [4] В основе сатиры находятся своеобразные способы типизации, построенные с помощью гипербол и преувеличений. Ю.Б. Борев, комментируя данный подход, считает, что автор статьи «О систематизации основных понятий теории литературы» несколько преувеличивает исключительность сатиры как жанра литературы и значимость гиперболизации.

Довольно часто сатиру относят к тому роду, в который она проникла, например, к сатирическому роману. Это мнение содержится в высказываниях

Л.А. Плоткина: «Сатира не есть отдельный жанр литературы. Она существует и в эпосе, и в лирике, и в драме. Роман, повесть, рассказ – каждый из этих жанров может быть использован в сатирических целях». [3] Взгляды Л.А. Плоткина поддержаны многими исследователями XIX-XX веков. С этим можно не согласиться, поскольку сатира, взаимодействуя с другими художественными жанрами, является самостоятельным жанром, направленным на осмеяние социальных явлений, которые представляются писателю порочными и одновременно типичными для конкретной эпохи и общества.

Анализ теоретических положений позволяет рассмотреть три трактовки сатиры. Во-первых, сатира – это стихотворный лиро-эпический малый жанр, который начал свое формирование и развитие в Древнем Риме (Невий, Энний, Луцилий, Гораций, Персий, Ювенал). Этот жанр был возрожден в Новое время неоклассиками, яркими примерами которого являются сатирические произведения М. Ренье, Н. Буало, А.Д. Кантемира.

Во-вторых, определение сатиры непосредственно связано с прозой: это диалогический жанр, возникший в эллинистическую эпоху в форме

философской диатрибы, – содержание этого понятия было преобразовано и раскрыто Мениппом (III век до н.э.).

В-третьих, отрицательное отношение автора к описываемому предмету в сатире всегда связано с выбором художественно-выразительных средств, а также характером образов. Данное определение сатиры не ограничено жанром и используется по отношению к эпическим, драматическим, лирическим произведениям. Сатирическое изображение окружающего мира наблюдается и в маленьких фольклорных жанрах – в пословицах и поговорках, в народных этологических эпитетах, в анекдотах и в комических диалогах.

В сатире сочетаются язвительная ирония, отрицание, приговор и чувство человеческого сострадания, легкая насмешка и глубокое проникновение в тайники человеческого сердца, веселье и грусть, лирический пафос и научный анализ. Сатира складывается из единства противоположностей, которые заложены в содержании произведения. Поэтому так важно при анализе творчества писателя-сатирика выявить не только виды насмешки, но и типы связи между идейно-эмоциональной основой произведения и комическими формами.

Эволюция больших жанров шла от начальной стадии романа-сатиры к сатирическому роману. Существуют определенные типы взаимосвязи между сатирой, как разновидностью пафоса, так и способом и принципом изображения действительности, и формой жанра романа. Однако сатирические и комические образы встречаются и в структуре несатирического романа (дед Щукарь в «Поднятой целине» М. Шолохова). В этом случае, автор включает сатирические элементы с целью раскрытия полноты жизни, в которой «перемешано комическое и трагическое, смешное и печальное».[2] В романах-сатирах все жизненные события пронизаны сатирико-обличительной экспрессией, которая отражается только на стиле романа. Сатирический роман отличается от романа-сатиры тем, что всё его содержание проникнуто сатирическим осмыслением жизненных или общественных ситуаций. Это оказывает непосредственное влияние на структуру произведения и на его жанровую специфику, поскольку все его компоненты подчиняются специфическим законам комического изображения действительности.

Спецификой рассказа как жанра являются небольшой объём, ограниченное количество персонажей и одна сюжетная линия. Все эпизоды рассказа подчинены раскрытию проблем и характера главного героя, а повествование ведется от имени рассказчика, героя или самого автора. Эти особенности и относятся к сатирическому рассказу.

Известно, что до XIX века рассказы были близки к новеллам, затем в этом жанре появился подтекст, чего не могло быть в его ранний период развития.

Как малый жанр литературы, сатирический рассказ обладает незначительным потенциалом, поскольку ограничен объемами и охватом жизненных ситуаций. Сатирик может описать события, происходящие в небольшой отрезок времени: вследствие этого изображает одного или реже двух персонажей.

В.Г. Белинский при определении жанра повести (этим термином в XIX веке называли и рассказ), подчеркивал, что данный жанр заключает в свои рамки такие события и «случаи, которых не хватило бы на драму, на роман, но которые в одном мгновении сосредотачивают столько жизни, сколько не изжить ее и в века». [1] Сатирические повести берут своё начало в XVII веке: социальная острота и антифеодалная направленность сближали их с устно-поэтической сатирой. В основе повестей находились сатирические сказки о животных или неправедных судьях. Авторы первых сатирических повестей обличают и отрицают реальную культуру, русскую действительность того времени. Чаще всего они используют такие стилистические приемы, как оксюморон и оксюморонное сочетание фраз, а также создают аллегорические образы и элементы условности и иносказания.

Касаясь вопроса, объединяющего жанры сатирических рассказов, повестей и романов, можно выделить три момента. Во-первых, независимо от жанра в основе содержания произведения лежит комизм, который является наиболее эффективным средством социального воздействия. Для сатиры характерны специфические приемы изображения художественных образов и различных сторон общественной жизни. Во-вторых, воссоздание всех социально-отрицательных явлений жизни делает главными героями сатирических произведений только отрицательных героев. Их нельзя путать с отрицательными несатирическими персонажами. Разница между сатирическими и несатирическими героями заключается в комизме. В-третьих, при описании своего героя, сатирик сознательно не выделяет главные черты характера, однако для сатирического образа присуща резкая, ярко выраженная конкретность. Каждый сатирический образ тем и примечателен, что определенные качества человека доведены до максимальной остроты выражения, при этом используется глубокая психологическая мотивированность поступков, слов и душевных движений героя сатирического произведения. Сатирическое заострение некоторых сторон характера героя направлено на выявление комической сущности изображаемого общественного явления.

В каждом жанре писатель воплощает отличное друг от друга жизненное содержание в количественном и в качественном отношении.

Использованная литература:

1. Белинский, В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя / В.Г. Белинский [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.litmir.me/br/?b=128930&p=1> (дата обращения: 02.09.2020).
2. Ершов, Л.Ф. Сатирические жанры русской советской литературы (от эпиграммы до романа) / Л.Ф. Ершов. – Л.: Наука, 1977. – 382 с.
3. Плоткин, Л.А. О путях развития русской сатиры / Л.А. Плоткин // Русская сатира XIX – начала XX в. – М.-Л.: Советский писатель, 1960. – С. 5-32.
4. Тимофеев, Л.И., Основы теории литературы: учебное пособие / Л.И. Тимофеев. – М.: Просвещение, 1974, с. 342.
5. Толковый словарь Ожегова. Под ред. Ожегова С. И., Шведовой Н. Ю., 1992.